

**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI INTERESSATI A
DIVENTARE FORNITORI DI QUALITA' E SERVIZI SPA PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA E GLI ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
DEL COMUNE DI CAPANNORI.**

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto del Sindaco

Rende noto

che, in esecuzione della Delibera Giunta Comunale n. 271 del 06/12/2024 che ha approvato l'Agenda di Lavoro 2024-2026 della Piana del Cibo è indetto il presente bando per l'individuazione di produttori agricoli, con sede operativa nei territori dei Comuni della Piana del Cibo (Capannori, Altopascio, Porcari, Villa Basilica) o nel raggio massimo di 70 km dal centro cottura di Capannori (km 0), interessati a candidarsi come fornitori di Qualità e Servizi Spa per il servizio di refezione scolastica e gli altri servizi di ristorazione collettiva del Comune di Capannori

I soggetti interessati devono manifestare la loro volontà presentando apposita domanda secondo le modalità contenute nel presente bando.

1. FINALITA' E OBIETTIVI

Il Comune di Capannori, in collaborazione con Qualità e Servizi Spa, società in house incaricata della gestione del servizio di ristorazione collettiva, intende promuovere una filiera alimentare sostenibile e di qualità per le mense comunali.

L'iniziativa si inserisce nel quadro della Piana del Cibo – la gestione associata delle politiche del cibo da parte dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica - e del progetto europeo FoodCLIC, ponendo al centro la valorizzazione delle produzioni locali, la sostenibilità ambientale e l'adozione di modelli alimentari salutari. Attraverso questa manifestazione di interesse, il Comune persegue i seguenti obiettivi:

- Qualità dei pasti: garantire prodotti freschi, stagionali e di elevata qualità nelle mense scolastiche e comunali.
- Sostegno all'economia locale: incentivare la partecipazione dei produttori agricoli del territorio.
- Riduzione dell'impatto ambientale: promuovere la filiera corta e il Green Public Procurement (GPP), con un'attenzione particolare alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi.
- Collaborazione territoriale: rafforzare il legame tra il sistema di ristorazione pubblica e il tessuto produttivo locale.

Con questa iniziativa, il Comune di Capannori, la Piana del Cibo e Qualità e Servizi S.p.A. ribadiscono il loro impegno per un'alimentazione sostenibile, locale e a misura di comunità.

2. PRODOTTI RICHIESTI

I prodotti richiesti per il servizio di ristorazione collettiva includono:

- Ortofrutta fresca (frutta e verdura di stagione).
- Prodotti lattiero-caseari (latte, yogurt, formaggi).
- Cereali e derivati (pane, pasta, riso, farine).
- Legumi secchi o freschi.
- Carne e derivati.
- Olio extra vergine d'oliva.
- Uova fresche.
- Altri prodotti agroalimentari di qualità che rispettino criteri di sostenibilità e stagionalità.

L'offerta di prodotti biologici e certificati sarà considerata un valore aggiunto.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i produttori agricoli che soddisfano i seguenti requisiti:

1. Localizzazione geografica:
 - La produzione deve essere situata nei comuni della Piana del Cibo o entro un raggio massimo di 70 km dal centro cottura del Comune di Capannori.
2. Qualità dei prodotti:
 - Offrire prodotti freschi, di stagione e di comprovata qualità.
 - Preferenza per prodotti certificati biologici o ottenuti tramite pratiche agricole sostenibili.
3. Capacità di fornitura:
 - Sono di interesse sia le grandi produzioni capaci di garantire forniture continuative, sia le piccole produzioni destinate a forniture occasionali o una tantum, purché di qualità e in linea con le esigenze del servizio di ristorazione.
 - Fornire prodotti che rispettino i requisiti di tracciabilità e trasparenza della filiera produttiva.
 - Avere un'adeguata organizzazione logistica per fornire il centro cottura.
4. Sostenibilità ambientale:
 - Adottare pratiche agricole rispettose dell'ambiente.
 - Limitare l'utilizzo di imballaggi non riciclabili o non sostenibili.
5. Conformità amministrativa:
 - Essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e in possesso delle autorizzazioni necessarie per la produzione e la vendita di prodotti alimentari.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I Soggetti interessati potranno aderire al presente avviso compilando l'apposito modulo (Allegato A) predisposto dal Comune di Capannori, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.capannori.lu.it.

Alla scheda di adesione dovrà essere allegata copia documento di riconoscimento del rappresentante legale dell'azienda agricola (se non firmata digitalmente).

Il bando, un volta pubblicato, resterà aperto e non vi è quindi una data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate tramite:

- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
- oppure consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Capannori.

Le manifestazioni di interesse dovranno avere ad oggetto la seguente dicitura: **manifestazione d'interesse fornitori mense comunali.**

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature saranno esaminate da una commissione tecnica composta da n. 3 membri che valuterà:

- Prossimità geografica del produttore.
- Qualità e sostenibilità dei prodotti offerti.
- Capacità di approvvigionamento.

La Commissione si riunirà periodicamente ogni tre mesi per valutare le nuove candidature.

I candidati selezionati saranno successivamente contattati per un incontro conoscitivo e per ulteriori approfondimenti tecnici.

Si precisa che la selezione non comporta alcun tipo di impegno da parte del Comune e di Qualità e Servizi Spa nei confronti dei candidati, né in termini contrattuali né economici.

6. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, l'Amministrazione Comunale comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti dal partecipante.

I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l'indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.) del Comune di Capannori è il dott. Andrea Marcucci, nominato con specifico decreto sindacale.

Per ogni comunicazione, il Responsabile mette a disposizione l'indirizzo mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

7. INFORMAZIONI

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Capannori. Il Responsabile del presente procedimento è Alessandro Pensa, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Promozione del Territorio, Sviluppo Economico, Food Policy e Polo Tecnologico, Economia Circolare e Civile del Comune di Capannori.

Qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura potrà essere richiesta a: promozione.territorio@comune.capannori.lu.it .

8. RICORSO

Ricorso Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine stabilito dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice del processo amministrativo.

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto del Sindaco
dott. Emanuele Pasquini